

LE ELEZIONI NEL MONDO

di ROBERTO FIDELI

Europa

1. Albania* (1993:29; 1993:30; 1998:40)
2. Armenia* (2000: 43)
3. Austria (1983:11; 1986:17; 1987:18; 1992:28; 1996:35; 1997:37; 1999: 41; 2000: 44)
4. Belgio (1986:16; 1988: 21; 1993:30; 1996:36; 2000: 43)
5. Bosnia* (1998:39; 1999: 42)
6. Bulgaria* (1992:27; 1993:30; 1996:35; 1998:39)
7. Cecoslovacchia* (1992:27; 1993:30)
8. Croazia (1994:31; 1997: 37; 1998: 39; 2001:45)
9. Danimarca (1984: 13; 1988: 21; 1992:28; 1994:35; 1999: 41)
10. Estonia (1994:31; 1996:36; 2000: 43)
11. Finlandia (1982: 9; 1983: 11; 1987:19; 1988:21; 1993:29; 1995:34; 1995:35; 1996:36; 2000: 43; 2001: 45)
12. Francia (1986: 17; 1988: 21; 1994:32; 1996:36; 1998: 39)
13. Georgia* (2000: 44; 2001: 45)
14. Germania (1983:11; 1987:19; 1992:28; 1996:35; 1999: 42)
15. Grecia (1986:16; 1989:23; 1990:24; 1991:25; 1992:27; 1995:33; 1998:39; 2001: 45)
16. Irlanda (1982:9; 1983:11; 1984:12; 1987:19; 1989:23; 1990:24; 1994:31; 1998:39; 1998:40)
17. Italia⁽¹⁾
18. Islanda* (1983:11; 1987:19; 1993:29; 2000: 43)
19. Lettonia* (1994:32; 1999: 42)
20. Lituania* (1994:31; 1998:39; 1999:41; 2001:46)
21. Macedonia* (2000: 44)
22. Malta* (1987:19; 1993:30; 1998: 39; 1999: 42)
23. Moldavia* (1995:34; 1998:39; 1999: 41; 2001: 46)
24. Norvegia (1986:16; 1991:25; 1995:33; 1998:40)
25. Paesi Bassi (1983:10; 1986:17; 1989:25; 1995:34; 1999: 41)
26. Polonia* (1993:30; 1995:33; 1997: 38; 1998:40; 2001: 46)
27. Portogallo (1983:11; 1986:16; 1986:17; 1988:21; 1993:29; 1993:30; 1997: 37; 1998:38; 2000: 44)
28. Repubblica ceca* (1997: 38; 1998:39; 1999: 41; 1999: 42)
29. Repubblica Democratica Tedesca* (1992:27)
30. Regno Unito (1983:11; 1987:19; 1993:30; 1998:39)
31. Romania* (1992:27; 1994:31; 1998:39; 2001: 46)
32. Russia* (1995:33; 1997: 37; 1997: 38; 2000: 44; 2001: 45)
33. Slovacchia* (1996:35; 1999: 42; 2000: 43)
34. Slovenia* (1994:31; 1998:39; 1998:40; 2001: 46)
35. Spagna (1983:10; 1986:16; 1989:22; 1989:25; 1997: 38; 2001: 45)
36. Svezia (1983:10; 1986:16; 1989:22; 1993:30; 1996:35; 1999: 42)
37. Svizzera (1984:12; 1988:21; 1993:30; 1997: 37)
38. Ucraina* (1995:34; 1999: 41; 2000: 44)
39. Ungheria* (1992:27; 1995:34; 1999: 41)

Africa

1. Angola* (1994:31)
2. Benin * (1993:29)
3. Botswana* (1992:27; 2000: 44)
4. Burkina Faso* (1993:30)
5. Camerun* (1993:30)
6. Costa d'Avorio* (1992:28)
7. Egitto* (1992:28; 2001: 46)
8. Gabon* (1992:28)
9. Gambia* (1993:30)
10. Ghana* (2001: 46)
11. Kenya* (1994:31)
12. Lesotho* (1994:32)
13. Liberia* (1998:40)
14. Malawi* (1995:34; 2000: 43)
15. Marocco* (1998:40)
16. Mozambico* (1996:35; 2000: 44)
17. Namibia* (1992:27; 2000: 44)
18. Niger* (1994:32; 1996:36; 2000: 44)
19. Nigeria* (2000: 43)
20. Senegal* (1994:32; 1999: 41; 2001: 45)
21. Sud Africa* (1992:27; 1995:34; 2000: 43)
22. Tunisia* (1995:34; 2000: 44)

Americhe

1. Argentina* (1984:12; 1986:16; 1988:21; 1990:24; 1993:30; 1995:33; 1996:36; 1998: 40; 2000: 44)
2. Bolivia* (1986:16; 1990:24; 1994:32; 1998:39)
3. Brasile* (1983:10; 1986:16; 1987:18; 1991:25; 1996:35; 1996:36; 1999: 42)
4. Canada (1985:14; 1989:22; 1995:33; 1998:39; 2001: 46)
5. Cile* (1991:25; 1995:33; 1998:40; 2001: 45)
6. Colombia (1982:9; 1986:17; 1987:18; 1992:27; 1993:30; 1995:34; 1999: 41)
7. Costa Rica* (1992:27; 1995:34; 1999: 41)
8. Ecuador* (1988:21; 1995:34; 1999: 41)
9. El Salvador* (1986:16; 1990:24; 1993:29; 1995:34; 1998:39; 2000: 43; 2001: 45)
10. Guatemala* (1986:16; 1992:28; 2000: 44)
11. Honduras* (1995:33; 1998:40)
12. Giamaica* (1990:24; 1998:40)
13. Messico (1983:10; 1986:16; 1989:22; 1993:30; 1996:35; 1998:40; 2001: 46)
14. Nicaragua* (1992:27; 1998: 39)
15. Panama* (2000: 43)
16. Paraguay* (1990:24; 1994:32; 1999: 41)
17. Perù* (1986:16; 1992:27; 1994:31; 1996:36; 2001: 45)
18. Repubblica Dominicana (1982:9; 1992:27; 1999: 41)
19. Stati Uniti d'America (1983:10; 1985:14; 1987:18; 1989:22; 1992:28; 1994:31; 1996:35; 1998: 39; 1999: 42; 2001: 46)
20. Uruguay* (1986:16; 1991:25; 1996:35; 2000: 44)
21. Venezuela (1984:12; 1989:22; 1995:33; 1999: 42; 2001: 46)

(segue)

Asia

1. Bangladesh* (1993:29)
2. Corea del Sud* (1986:16; 1988:21; 1997: 38; 1998:40; 2001: 45)
3. Filippine* (1987:19; 1993:30; 1996:36; 1999: 41)
4. Giappone (1984:12; 1987:18; 1992:27; 1994:31; 1995:33; 1998:39; 1999: 42; 2001: 45)
5. India (1986:16; 1989:27; 1993:29; 1997:38; 1999: 41; 2000: 44)
6. Indonesia* (1987:19; 1998:39; 2000: 43)
7. Israele (1985:14; 1989:22; 1993:30; 1997: 38; 2000: 43)
8. Malaysia* (1982:9; 1987:18; 1992:28; 1996:36; 2000: 44)

9. Mongolia* (1992:28)

10. Nepal* (1993:29; 1996:35; 2000: 43)
11. Pakistan* (1992:28; 1998:39)
12. Palestina* (1997: 38)
13. Sri Lanka* (1983:10; 1990:24; 1996:35; 2001: 46)
14. Turchia* (1988:21; 1993:30; 1997: 37; 2000: 43)

Oceania

1. Australia (1983:11; 1986:16; 1988:21; 1992:27; 1994:32; 1999: 42)
2. Nuova Zelanda (1985:14; 1988:21; 1992:28; 1995:33; 1998:39; 2000:44)

QUADRO 2 – *Assemblee sovranazionali.*

Parlamento Europeo (1984:13; 1987:19; 1988:21; 1989: 23; 1995: 34; 2000: 43)

NOTE

* Paesi inizialmente non inclusi nella rubrica

(1) Alle elezioni italiane è dedicata l'apposita rubrica dei *Quaderni dell'Osservatorio elettorale*.

N.B. Le cifre tra parentesi si riferiscono all'anno di edizione e al numero del fascicolo dei *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* in cui compare la relativa rubrica.

Fonti generali: D. Caramani, *Elections in Western Europe since 1815*, Londra, Macmillan, 2000; R. Koole e P. Mair (a cura di), *Political Data Yearbook*, 1992 e ss; L. LeDuc, R. G. Niemi e P. Norris, *Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective*. Londra, Sage, 1996; Morlino L. e Uleri P. V., *Le elezioni nel mondo 1982-1989*. Firenze, Edizioni della giunta regionale, 1990; *Comparative Political Studies; Comparative Politics; Electoral Studies; European Journal of Political Research; Keesing's Record of World Events; Parliamentary Affairs; West European Politics*; il sito Internet della *International Foundation for Election Systems* <http://www.ifes.org/>; l'accurata rassegna stampa semestrale fornitami molto gentilmente da Mario Gabelli, che ringrazio. Ringrazio anche Nicola Malloggi, che ha collaborato nella ricerca delle fonti.

Europa: Lituania, Polonia, Romania, Slovenia

Africa: Egitto

Americhe: Canada, Messico, Stati Uniti, Venezuela

Asia: Sri Lanka

Europa

Lituania

Alle consultazioni per il rinnovo della *Seimas* (il parlamento unicamerale) hanno partecipato 28 partiti. La partecipazione al voto è stata superiore a quella registrata 4 anni prima (+5,2 punti percentuali). Soltanto 7 partiti hanno superato la soglia del 4% a livello nazionale necessaria per ottenere rappresentanti nella parte proporzionale. Così come nella precedente occasione (vedi questa stessa rubrica, *Quaderni dell'Osservatorio elettorale*, 39, 1998)), alcune formazioni minori di carattere locale sono peraltro riuscite ad ottenere seggi nella parte maggioritaria (vedi TAB. 1).

TAB. 1. – *Elezioni parlamentari in Lituania (8 ottobre 2000).*

Partiti	Voti N.*	Voti %* 2001	Seggi proporzionale	Seggi uninominali	Seggi totali
Coalizione socialdemocratica	457.294	31,1%	28	21	49
Nuova Unione	288.895	19,6%	18	9	29
Unione liberale	253.823	17,2%	16	18	34
Unione patriottica	126.850	8,6%	8	1	9
Partito contadino	60.040	4,1%	0	4	4
Unione cristiano-democratica	61.583	4,2%	0	1	1
Unione di centro	42.030	2,9%	0	2	2
Altri	180.732	12,3%	0	13	13
Voti Validi-Totali	1.471.247	95,5%	70	71	141
Votanti	1.539.743	58,2%			
Elettori	2.646.321				

* I dati si riferiscono alla parte proporzionale.

Fonte: *Keesing's Record of World Events*; sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

Il partito di governo, l'Unione patriottica, ha subito un vero e proprio tracollo, passando da 70 a 9 seggi. Il presidente del consiglio Kubilius è stato sconfitto

nel collegio uninominale in cui si presentava. Gli elettori lituani hanno premiato i partiti di opposizione: i socialdemocratici dell'ex presidente Brazauskas (+37 seggi rispetto al 1996) e i quattro partiti di centro (Nuova Unione, liberali, cristiano-democratici, Unione di centro), che hanno stretto un'alleanza prima delle elezioni. Tale alleanza, grazie all'appoggio di alcuni partiti minori, può contare sulla maggioranza parlamentare. Il 30 ottobre si è formato un nuovo governo guidato da Paksas dell'Unione liberale.

Polonia

Il socialdemocratico Aleksander Kwasniewski è stato rieletto Presidente della repubblica al primo turno (vedi TAB. 2). A sorpresa, al secondo posto si è piazzato l'indipendente Olechowski, un economista che ha probabilmente ottenuto il consenso di Unione per la libertà, una formazione che è uscita dal governo, rinunciando però a presentare un proprio candidato. Il candidato di *Solidarnosc* Krzaklewski ha ottenuto meno del 16% dei consensi. La sconfitta di Krzaklewski probabilmente acuirà la crisi all'interno della coalizione che governa il paese dal 1997. Addirittura umiliante si può considerare il trattamento riservato dagli elettori polacchi al primo Presidente della Polonia post-comunista, Lech Walesa, che ottiene appena l'1% dei voti.

TAB. 2. – *Elezioni presidenziali in Polonia (8 ottobre 2000).*

Candidati	Partito	N. Voti	% Voti
Aleksander Kwasniewski	Alleanza democratica di sinistra	9.485.224	53,9%
Andrzej Olechowski	Indipendente	3.044.141	17,3%
Marian Krzaklewski	Azione elettorale <i>Solidarnosc</i>	2.739.621	15,6%
Jaroslaw Kalinowski	Partito contadino	1.047.949	5,9%
Andrzej Lepper	Unione dei proprietari <i>Samoobrona</i>	537.570	3,1%
Janusz Korwin-Mikke	Unione per una vera politica	252.499	1,4%
Lech Walesa	Democrazia cristiana	178.590	1,0%
Altri candidati		313.325	1,8%
Voti validi-Totali		17.598.919	98,9%
Votanti		17.789.231	61,1%
Elettori		29.122.304	

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

Romania

Nelle consultazioni del 2000 si è manifestata una polarizzazione delle scelte di voto e una caduta della partecipazione elettorale (-10,7 punti percentuali rispetto al primo turno delle elezioni presidenziali del 1996). Gli elettori hanno infatti

premiato l'ex comunista Ion Iliescu, primo presidente del paese dopo la caduta di Ceausescu, e l'accesso nazionalista Corneliu Vadim Tudor, che sono stati ammessi al ballottaggio. Il Presidente del Consiglio, il centrista Mugur Isarescu, appoggiato dal Presidente in carica Costantinescu, non è riuscito a superare il 10% dei consensi (vedi TAB. 3). I risultati delle elezioni parlamentari assegnano ai post-comunisti la maggioranza relativa dei seggi in entrambe le camere e un'ampia rappresentanza a *Romania Mare* (Grande Romania; vedi TAB. 4).

TAB. 3. – *Elezioni presidenziali in Romania (26 novembre e 10 dicembre 2000).*

Candidati	Partito	N. Voti (I° t.)	Voti % (I° t.)	N. Voti (II° t.)	% Voti (II° t.)
Ion Iliescu	Democrazia sociale-Partito socialdemocratico (PDSR - PSDR)	4.076.273	36,3%	6.696.623	66,8%
Corneliu Vadim Tudor	Grande Romania (RM)	3.178.293	28,3%	3.324.247	33,2%
Theodor Stolojan	Partito nazional-liberale (PNL)	1.321.420	11,8%		
Mugur Isarescu	Indipendente	1.069.463	9,5%		
Gyorgy Frunda	Unione democratica degli ungheresi (HDUR)	696.989	6,2%		
Petre Roman	Partito democratico (USD)	334.852	3%		
Teodor Melescanu	Alleanza per la Romania	214.642	1,9%		
Altri candidati		321.042	2,8%		
Voti validi-Totali		11.212.974	97%	10.020.264	98,3%
Votanti		11.559.458	65,3%	10.184.715	57,8%
Elettori		17.699.727		17.711.757	

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

Il timore di una vittoria di Tudor, particolarmente avvertito tra i sostenitori del partito che rappresenta la consistente minoranza ungherese, ha spinto tutti i partiti moderati a sostenere apertamente quello che essi considerano il male minore, ovvero Iliescu. Nel secondo turno, nel quale si è registrata un'ulteriore flessione della partecipazione al voto, Iliescu ha sconfitto nettamente Tudor. All'indomani del voto, il vincitore ha ringraziato i partiti che lo hanno appoggiato per il senso di responsabilità dimostrato e ha dichiarato di voler continuare sulla strada delle privatizzazioni e dell'ingresso nell'Unione europea. Tudor ha denunciato brogli e si è scagliato contro le forze economiche e politiche che hanno voluto «la vittoria dell'Anticristo»¹.

¹ Riporta queste dichiarazioni dai toni apocalittici il giornalista del quotidiano *La stampa* Alfredo Amellone, 11 dicembre 2000.

TAB. 4. – *Elezioni parlamentari in Romania (26 novembre 2000).*

Partito	Seggi Camera	Seggi Senato
Democrazia sociale-Partito socialdemocratico (PDSR - PSDR)	155	65
Grande Romania (RM)	84	37
Partito democratico (USD)	31	13
Partito nazional-liberale (PNL)	30	13
Unione democratica degli ungheresi (HDUR)	27	12
Totali	327*	140

*Altri 19 rappresentanti sono assegnati alle minoranze etniche e linguistiche (1 dei quali agli italiani di Romania).

Fonte: *Keesing's Record of World Events*.

Slovenia

Il 15 ottobre 2000 gli elettori sloveni hanno confermato la fiducia alla coalizione di governo che sta guidando il paese con fermezza e a passi spediti verso l'integrazione nell'Unione europea e nell'Alleanza atlantica. I partiti di governo escono rafforzati dall'esito del voto (vedi TAB. 5). Il 15 novembre essi hanno raggiunto un accordo, in base al quale è riconfermato alla carica di Presidente del Consiglio il liberale Janez Drnovsek.

TAB. 5. – *Elezioni parlamentari in Slovenia (15 ottobre 2000).*

Partiti	N. Voti	Voti %	Seggi 2000	Seggi 1997	Diff. Seggi
<i>Partiti di governo</i>					
Liberaldemocratici (LDS)	389.485	36,3%	+9,7	34	+9
Lista unita dei socialdemocratici (ZLSD)	129.749	12,1%	+3,1	11	+2
Partito popolare (SLS-SKD)	102.550	9,5%	-9,4	9	-1
Partito dei pensionati (DeSUS)	55.468	5,2%	+0,9	4	-1
<i>Partiti di opposizione</i>					
Socialdemocratici (SDS)	169.957	15,8%	+6,2	14	-2
Nuova Slovenia (NSI)	92.823	8,6%	—	8	—
Partito nazionale sloveno	47.095	4,4%	+1,2	4	0
Partito dei giovani	46.594	4,3%	—	4	—
Altri	40.311	3,7%	*	2	*
Voti validi-Totali	1.074.032	96,5%		90	
Votanti	1.112.840	70,1%			
Elettori	1.587.430				

* Dato non riportato nelle fonti consultate.

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

Africa

Egitto

Il Partito democratico nazionale del presidente Mubarak ha ottenuto una schiacciante maggioranza nelle elezioni legislative (vedi TAB. 6), che sono state caratterizzate da episodi di violenza nei quali 14 persone hanno perso la vita. Nel suo complesso, l'opposizione ha ottenuto appena 17 seggi, ai quali si devono però aggiungere 17 indipendenti sostenuti dai Fratelli musulmani, organizzazione dichiarata fuorilegge nel 1954.

TAB. 6. – *Elezioni parlamentari in Egitto (18 ottobre e 15 novembre 2000).*

Partiti	N. Seggi
Partito democratico nazionale (HDW)	353
Indipendenti vicini a HDW	35
Partito della nuova delegazione (HJW)	7
Partito unionista nazionale progressista (HTWTW)	6
Partito nasserista	3
Partito liberale (<i>Abrar</i>)	1
Non affiliati	37
Vacanti	2
Membri nominati	10
Totale	444

Fonte: sito Internet <http://www.electionworld.org/election/egypt.htm>

Americhe

Canada

Con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, gli elettori canadesi sono stati chiamati alle urne il 18 novembre e il 15 novembre 2000. Le operazioni di voto si sono svolte con molte difficoltà organizzative: circa il 10% degli elettori sono stati inseriti in liste sbagliate o addirittura esclusi. Molti seggi sono stati quindi aperti in ritardo. Forse anche per questo si è registrata una flessione della partecipazione elettorale (-5,7 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni).

Il Primo ministro Jean Chretien ha ottenuto una chiara vittoria personale: per la prima volta dal 1945 un *premier* è confermato per la terza volta consecutiva dal corpo elettorale. Grazie all'incremento di 18 seggi, i liberali potranno ora con-

tare sulla maggioranza parlamentare (vedi TAB. 7). Tra le forze di opposizione, si rafforza l'Alleanza guidata dal predicatore Stockwell Dale, che ha proposto un programma elettorale fondato su una miscela di liberismo economico e di conservatorismo in campo etico (tanto che Chretien ha accusato Dale di voler americanizzare il Canada). Così come nelle precedenti consultazioni, è piuttosto negativo il risultato ottenuto dai separatisti del *Bloc Québécois*.

Le elezioni confermano la frattura del paese in quattro aree geo-politiche (vedi questa stessa rubrica, *Quaderni dell'Osservatorio elettorale*, 39, 1998):

- a) nella provincia dell'Ontario i liberali ottengono 100 seggi su un totale di 103;
- b) nelle tre province occidentali (Alberta, Columbia britannica, Saskatchewan) l'Alleanza ottiene 60 dei 66 seggi complessivamente conquistati;
- c) nel Québec, il *Bloc Québécois* rimane il primo partito in termini di seggi, anche se viene superato dai liberali sul piano del consenso elettorale;
- d) infine, nelle tre province atlantiche è concentrato il bacino elettorale del Partito conservatore progressista (su un totale di 12 seggi conquistati dal partito, 9 provengono da queste province).

TAB. 7. – *Elezioni parlamentari in Canada (18 ottobre e 15 novembre 2000).*

Partiti	Voti N.	Voti % 2000	Seggi	Diff. 2000-1997
Partito liberale	5.251.961	40,8%	173	+18
Alleanza per la riforma conservatrice	3.277.037	25,5%	66	+6
Partito conservatore progressista	1.566.994	12,2%	12	-8
Bloc Québécois	1.377.820	10,7%	37	-7
Nuovo partito democratico	1.093.743	8,5%	13	-8
Altri	290.402	2,2%	0	-1
Voti Validi-Totali	12.857.962	98,9%	321	
Votanti	12.993.855	61,2%		
Elettori	21.239.435			

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

Messico

Dopo 71 anni di ininterrotto dominio del *Partido Revolucionario Institucional*, nelle elezioni del 2 luglio 2000 i messicani hanno affidato la presidenza della repubblica ad un esponente dell'opposizione: Vicente Fox Quesada, ex presidente della Coca Cola messicana e, dal 1995 al 1999, governatore dello Stato di Guanajuato (vedi TAB. 8). Nel corso della campagna elettorale il leader del Partito di azione nazionale si è richiamato non solo al modello americano, ma anche alla

«Terza Via» di Blair. Il candidato del PRI Labastida ha riconosciuto la legittimità della vittoria di Fox. Il presidente uscente Zedillo ha voluto subito incontrare il suo successore per discutere insieme del passaggio dei poteri, previsto per il 1° dicembre. Nel suo discorso inaugurale Fox ha dichiarato di mirare ad una soluzione pacifica per il conflitto del Chiapas.

Contemporaneamente alle elezioni presidenziali, si sono svolte varie consultazioni locali e le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati (vedi TAB. 9) e del Senato. Il PRI conserva, sia pure di poco, la maggioranza relativa nei due rami del parlamento: nella Camera può contare su 208 seggi (su un totale di 500); nel Senato su 60 seggi (i restanti 68 sono così suddivisi: 46 all'Alleanza per il cambiamento, 15 all'Alleanza per il Messico e 7 a forze politiche minori)

Le operazioni di voto, seguite da 10.000 osservatori locali e da 860 osservatori internazionali, coordinati dall'ex presidente statunitense Carter, si sono svolte senza incidenti di rilievo.

TAB. 8. – *Elezioni presidenziali in Messico (2 luglio 2000).*

Partiti	Voti N.	% Voti	Seggi
Vincente Fox	Alleanza per il cambiamento*	15.988.740	43,4%
Francisco Labastida	Partito rivoluzionario istituzionale (PRI)	13.576.385	36,9%
Cuautémoc Cárdenas	Alleanza per il Messico**	6.259.048	17,0%
Gilberto Rincón Gallardo	Partito socialdemocratico	592.075	1,6%
Manuel Camacho	Centro democratico	208.261	0,6%
Muñoz Ledo	Partito autentico per la rivoluzione (PARM)	157.119	0,4%
Altri candidati		313.325	1,8%
Voti validi		36.814.085	97,9%
Votanti		37.603.923	64%
Elettori		58.789.209	

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

* Coalizione composta dal Partito di azione nazionale e dal Partito ecologista.

** Coalizione formata dal Partito per la rivoluzione democratica e da 4 partiti minori.

TAB. 9. – *Elezioni per la Camera dei deputati in Messico (2 luglio 2000).*

Partiti	Voti N.	% Voti	Seggi
Alleanza per il cambiamento*	14.227.340	39,1%	221
Partito rivoluzionario istituzionale (PRI)	13.734.140	37,8%	221
<i>Alleanza per il Messico**</i>	6.954.016	19,1%	68
Partito socialdemocratico	699.152	1,9%	0
Centro democratico	428.927	1,2%	0
Voti Validi-Totali	36.553.776	97,7%	500
Votanti	37.424.301	63,7%	
Elettori	58.789.209		

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

* Coalizione composta dal Partito di azione nazionale e dal Partito ecologista.

** Coalizione formata dal Partito per la rivoluzione democratica e da 4 partiti minori.

Stati Uniti

Le elezioni presidenziali del 7 novembre 2000 sono state caratterizzate da un lieve incremento della partecipazione popolare (+2,2 punti percentuali), dalla divergenza tra i risultati del voto popolare e quelli del collegio elettorale (vedi TAB. 10) e dall'incertezza dell'esito: soltanto il 12 dicembre, dopo estenuanti operazioni di riconteggio delle schede, la Corte suprema ha riconosciuto la legittimità della vittoria di Bush su Gore². In particolare, le attenzioni della Corte (e dei media) si sono concentrate su una piccola contea della Florida, *Palm Beach*, che, in considerazione dell'equilibrio della competizione, è divenuta decisiva per l'assegnazione di 25 elettori presidenziali, e quindi per l'elezione del presidente.

Contemporaneamente alle elezioni presidenziali, si sono svolte quelle parlamentari, i cui risultati appaiono di segno diverso. I repubblicani conservano per la quarta volta consecutiva il controllo della maggioranza nella Camera dei rappresentanti, ma perdono 8 seggi rispetto al 1996. Nel Senato i repubblicani perdono 4 seggi a favore dei democratici, tanto che si viene a creare una situazione di equilibrio (vedi TAB. 11). Tale situazione non è durata a lungo: un senatore repubblicano ha deciso di abbandonare il partito in considerazione della linea politica seguita dal presidente nelle prime settimane del suo mandato. Infine, si sono svolte le elezioni per la carica di governatore in 11 Stati, 7 dei quali erano controllati dai democratici. Anche in queste competizioni, si è registrata un'avanzata dei democratici, che conquistano la West Virginia.

² Per una ricostruzione dettagliata vedi *Keesing's Record of World Events 2000*, pp. 43841-7 e 43896-8.

TAB. 10. – *Elezioni presidenziali negli Stati Uniti (7 novembre 2000).*

Candidati	N. Voti	% Voti	Elettori
Al Gore	50.992.335	48,4%	266
George Bush	50.445.156	47,9%	271
Ralph Nader	2.882.897	2,7%	
Patrick Buchanan	448.892	0,4%	
Harry Browne	384.429	0,4%	
Altri candidati	232.932	0,3	
Voti validi-Totali	*	*	538**
Votanti	circa 105.377.280	51,2%	
Elettori	circa 205.815.000		

Fonti: : sito Internet della *Federal Election Commission* degli Stati Uniti <http://www.fec.gov/elections.htm>

* Dato non riportato nelle fonti consultate.

** 1 voto bianco.

TAB. 11. – *Elezioni parlamentari negli Stati Uniti (7 novembre 2000).*

Partiti	Senato % Voti	Senato* Seggi	Camera % Voti	Camera Seggi
Partito repubblicano	48,5%	50	47,9%	221
Partito democratico	49,5%	50	47,9%	212
Altri	3%	0	4,2%	2
Totali	100	100	100	435

Fonte: *Keesing's Record of World Events*.

* L'elezione ha riguardato 34 seggi.

Venezuela

Dopo aver sottoposto ad approvazione popolare una legge di riforma costituzionale che ha persino cambiato nome al paese (*República bolivariana del Venezuela*), il presidente Chávez si è presentato agli elettori alla ricerca di una conferma per un secondo mandato. Il suo principale avversario l'indipendente Cárdenas, un compagno di armi del presidente in carica nel tentativo di golpe del 1992, ha ottenuto l'appoggio di alcuni partiti minori e delle associazioni degli imprenditori, particolarmente critiche verso una politica economica che ha finora scoraggiato gli investimenti stranieri.

Chávez ha ottenuto una netta vittoria, pur senza riuscire a conquistare il controllo dei 2/3 del parlamento — *quorum* necessario per operare ulteriori revisioni della costituzione (vedi TABB. 12 e 13).

TAB. 12. – *Elezioni presidenziali in Venezuela (30 luglio 2000).*

Candidati	Partito	N. Voti	% Voti
Hugo Chavez	Movimento per la Quinta Repubblica (MVR)	3.757.773	56,9%
Arias Cardenas	Indipendente	2.359.459	35,7%
Claudio Fermin	Incontro nazionale (EN)	171.346	2,6%
Altri candidati		*	0,1%
Voti validi		*	*
Votanti		6.600.196	56.5%
Elettori		11.681.645	

* Dato non riportato nelle fonti consultate.

Fonti: *Keesing's Record of World Events*; sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>

TAB. 13. – *Elezioni per l'Assemblea nazionale in Venezuela (30 luglio 2000).*

Partito	Seggi
Movimento per la Quinta Repubblica (MVR)	93
Azione democratica (AD)	32
Progetto Venezuela (PRVZL)	8
Movimento verso il socialismo (MAS)	6
Partito cristiano sociale (COPEL)	5
Altri	21
Totali	165

Fonte: *Keesing's Record of World Events*.

Asia

Sri Lanka

Nelle elezioni parlamentari l'Alleanza del popolo, guidata dal Presidente in carica Chandrika Kumuratunga, non è riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi (vedi TAB. 14).

TAB. 14. – *Elezioni parlamentari in Sri Lanka (7 novembre 2000).*

Partiti	N. Voti	% Voti	N. Seggi
Alleanza del popolo (PA)	3.900.901	45,1%	107
Partito nazionale unito (UNP)	3.477.770	40,2%	89
<i>Janata Vimukhti Peramuna</i> (JVP)	518.774	6,0%	10
Fronte di liberazione Tamil (TULF)	106.033	1,2%	5
Altri	644.190	0	14
Voti validi-Totali	8.647.668	100	225
Votanti	9.128.823	94,7%	
Elettori	12.071.062	75,6%	

Fonte: sito Internet dell'*International Foundation for Election Systems (IFES)* <http://www.ifes.org>